

А. М. Лапцёнак

Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, Мінск, Беларусь

БЕЛАРУСКАМОЎНАЯ ВЕРСІЯ ТЭЗАЎРУСА AGROVOC: ПАДЫХОДЫ ДА АДБОРУ ЛЕКСІЧНЫХ АДЗІНАК

Анотацыя. У артыкуле разгледжаны асаблівасці падрыхтоўкі беларускамоўнай версіі тэзаўруса AGROVOC. Апісаны падыходы, выкарыстаныя пры адборы адпаведнікаў для корпуса тэрмінаў, адзначана спецыфіка прадстаўлення інтэрнацыянальных і нацыянальных па форме тэрміналагічных адзінак, закрануты пытанні аманіміі тэрмінаў.

Ключавыя словы: AGROVOC, тэзаўрус, тэрмін, тэрміналагічная сістэма, крытэрыі адбору.

Для цытавання. Лапцёнак, А. М. Беларускаямоўная версія тэзаўруса AGROVOC: падыходы да адбору лексічных адзінак / А. М. Лапцёнак // Актуальныя праблемы сельскагаспадарчай тэрміналогіі : доклады Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Мінск, 27 лістапада 2025 г. / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка ім. І. С. Луціновіча, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ; рэдкал.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Мінск, 2025. – С. 147–157.

Е. Н. Лапцёнак

Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, Мінск, Беларусь

БЕЛАРУССКОЯЗЫЧНАЯ ВЕРСІЯ ТЕЗАУРУСА АГРОВОК: ПІДХОДЫ К АТБОРУ ЛЕКСІЧЕСКІХ ЕДЫНІЦ

Анотацыя. В статье рассмотрены особенности подготовки белорусскоязычной версии тезауруса AGROVOC. Описаны подходы, использованные при подборе соответствий для корпуса терминов, отмечена специфика представления интернациональных и национальных по форме терминологических единиц, затронуты вопросы омонимии терминов.

Ключевые слова: AGROVOC, тезаурус, термин, терминологическая система, критерии отбора.

Alena M. Laptsonak

Yakub Kolas Institute of Linguistics of the Centre for Belarusian Culture, Language and Literature Researches of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus

BELARUSIAN VERSION OF THE AGROVOC THESAURUS: APPROACHES TO SELECTION OF LEXICAL UNITS

Abstract. The article discusses the features of the preparation of the Belarusian-language version of the AGROVOC thesaurus. The approaches used in the selection of correspondences for the corpus of terms are described, the specifics of the presentation of international and national terminological units are noted, and issues of homonymy of terms are touched upon.

Keywords: AGROVOC, thesaurus, term, terminological system, selection criteria.

For citation. Laptsonak A. M. Belarusian version of the AGROVOC thesaurus: approaches to selection of lexical units. Actual problems of agricultural terminology : proceedings of the International scientific conference, Minsk, November 27, 2025. Minsk, 2025, pp. 147–157 (in Belarusian).

Гісторыя праекта AGROVOC пачынаецца з 1980-х гг., калі была распрацавана тэрміналагічная база па сельскай гаспадарцы, першапачаткова апублікаваная ў выглядзе друкаваных каталогаў [1]. Сёння гэты шматмоўны корпус тэрміналагічных адзінак размешчаны ў свабодным доступе ў інтэрнэце і змяшчае больш за 41 тысячы базавых тэрмінаў, а агульны аб'ём з улікам сінаніміі складае 1 219 000 адзінак на 42 мовах [2]. Прадстаўлена там і беларуская мова. Зыходным пунктам падрыхтоўкі беларускамоўнай версіі можна лічыць 2020 г., калі да праекта далучылася Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка імя І.С. Лупіновіча ў якасці каардынатора, а ў 2022 г. да падрыхтоўкі корпуса прыступілі айчынныя філолагі, якія займаліся падборам беларускамоўных эквівалентных тэрміналагічных адзінак. Сёння на сайце FAO размешчана каля 20 тысяч беларускамоўных адпаведнікаў тэрмінаў.

Паспяхова распрацоўка нацыянальнай версіі тэзаўруса, акрамя лінгвістычнай дасведчанасці, патрабуе ведання

структуры і прынцыпаў арганізацыі корпуса тэрмінаў. Асноўным элементам гэтай базы звестак з'яўляюцца пераважныя, базавыя тэрміны, або канцэпты, дэскрыптары, паміж якімі ўстаноўлены розныя лагічныя сувязі. Пры дэскрыптарых фіксуюцца альтэрнатыўныя тэрміны (аскрыптары, сінонімы канцэптаў). Падбор беларускіх тэрміналагічных адзінак праводзіўся ў адпаведнасці з крытэрыямі нарматыўнасці, сінхроннасці, ужывальнасці (частотнасці), уліку спалучальнасці і тэрмінаўтваральнай здольнасці. На аснове праведзенага аналізу выбраных беларускіх тэрмінаў-адпаведнікаў для корпуса AGROVOC стала магчымым вызначыць некаторыя дадатковыя падыходы да адбору адзінак на лексіка-семантычным узроўні.

Натуральна, што пры выбары тэрміналагічнай адзінкі неабходна звяртацца да сучасных спецыяльных галіновых слоўнікаў і энцыклапедычных выданняў, у якіх змешчаны адзінкі, што адлюстроўваюць традыцыю ўжывання тэрміна і адпавядаюць моўным нормам. У якасці крыніц тэрмінаў могуць прымяняцца і нетэрміналагічныя выданні – падручнікі і дапаможнікі вышэйшай школы, навуковыя артыкулы. У тэзаўрусе базавай з'яўляецца сельскагаспадарчая тэрміналогія, але прадстаўлены таксама тэрміны іншых навук – фізікі, хіміі, эканомікі, правазнаўства, сацыялогіі і інш. Сёння тэрмінасістэмы гэтых галін ведаў дастаткова добра ўпарадкаваны, тэрмінаадзінкі прадстаўлены ў разнастайных слоўніках, даведніках і энцыклапедыях, якія і выкарыстоўваліся пры падборы эквівалентаў: *bunding* – абвалаванне, *berry crops* – ягадныя культуры, *floriculture* – кветкаводства, *rooting* – укараненне, *plant structure* – будова расліны, *acquired immunity* – набыты імунітэт, *skull* – чэран, *wind resistance* – ветраўстойлівасць, *consistency* – кансістэнцыя, *radio waves* – радыёхвалі, *property* – маёмасць, *debt* – доўг і г.д. Больш складана падбраць адпаведнікі для тэрмінаў, што абазначаюць рэаліі, не характэрныя для Беларусі, або новых тэрміналагічных паняццяў. Адзінкі, што

абазначаюць такія паняцці, могуць функцыянаваць у беларускамоўным дыскурсе ў розных фанетыка-арфаграфічных варыянтах, мець значную колькасць сінонімаў або наогул не мець эквівалентных адпаведнікаў на сучасным этапе. У такіх выпадках неабходна падабраць семантычна тоесны арыгінальнаму паняццю адпаведнік з улікам базавых патрабаванняў да тэрміналагічных адзінак. Так, для англ. *fish poisoning* быў выбраны эквівалент *лоўля з прымяненнем атрутных рэчываў*, а для *pump fishing* – *лоўля рыбы помпай*. Параўн. таксама: *echinoderm culture* – *культываванне ігласкурых, развядзенне ігласкурых, companion planting* – *спадарожная пасадка; sablefish* – *вугальная рыба; spray drift* – *знос пры апыркванні і інш.*

У складзе некаторых арыгінальных тэрміналагічных адзінак ужываюцца тоесныя кампаненты, падаецца мэтазгодным у працэсе падбору эквівалентных тэрмінаадзінак адзін і той жа кампанент у складзе розных спалучэнняў перадаваць аднастайна. Так, назоўнік *tolerance* ў межах розных тэрмінаў быў перакладзены як *устойлівасць*: *drought tolerance* – *засухаўстойлівасць*, *cold tolerance* – *халадаўстойлівасць*, *drug tolerance* – *устойлівасць да лекаў*, *disease tolerance* – *устойлівасць да захворванняў*. Аднак гэты падыход нельга назваць абсалютным, у складзе асобных тэрмінаў такія кампаненты могуць перадавацца іншымі лексічнымі адзінкамі. Напрыклад, субстантыў *culture* ў складзе розных спалучэнняў перадаецца аддзяслоўным назоўнікам *культываванне*: *культываванне амараў*, *культываванне крабаў*, *культываванне крэветак*, *кантэйнеры для культывавання* і інш. Але побач з імі прадстаўлены адрозны па форме традыцыйны адпаведнік: *pearl culture* – *вырошчванне жэмчугу*.

Пры выбары эквівалентаў з тэрміналагічных адзінак, якія ў нацыянальнай мове здаўна маюць некалькі сінонімаў, перавага павінна аддавацца больш пашыранай адзінцы. Паводле даных нацыянальнага корпуса беларускай мовы, тэрмін *Bordeaux*

mixture прадстаўлены ў беларускамоўным дыскурсе спалучэннямі прыметніка *бардоскі* з граматычна галоўнымі субстантывамі *вадкасць*, *сумесь*, *жыжжа* і *цеча* [3]. Калі спалучэнні *бардоская жыжжа* і *бардоская цеча* можна лічыць устарэлымі (яны адзначаюцца выключна ў перыёдыцы 20–30 гг. ХХ ст.), то выразы *бардоская вадкасць* і *бардоская сумесь* шырока ўжываюцца ў сучасных выданнях, у тым ліку энцыклапедычных даведніках, школьных падручніках, на старонках СМІ. Колькасная перавага спалучэння *бардоская вадкасць* дала падставы выбраць яго ў якасці эквівалентнай адзінкі да англійскага тэрміна.

Крытэрыем выбару тэрмінаадзінкі з’яўляецца таксама яе фіксацыя ў больш аўтарытэтных крыніцах (напрыклад, энцыклапедыі або галіновым слоўніку ў параўнанні з агульнамоўным слоўнікам ці падручнікам). Да прыкладу, канцэпт *chervil* атрымаў адпаведнікі *маркоўнік* і ў якасці сіноніма – *кервель* згодна з матэрыяламі спецыялізаваных даведнікаў. Для назвы *tarragon* дэскрыптарам быў абраны тэрмін *эстрагон*, а *тархун* пазначаны як альтэрнатыўны. Менавіта такі падыход адзначаецца ў «Беларускай энцыклапедыі» [4, т. 18, кн. 1 с. 171]. У шматтомным даведніку «Энцыклапедыя прыроды Беларусі» *эстрагон* таксама вынесены ў рэестр [5, с. 439]. Для лацінскага наймення *Morus* былі прапанаваны як аскрыптары нацыянальныя па форме адпаведнікі *тут*, *морва*, зафіксаваныя ў «Лаціна-руска-беларускім батанічным слоўніку» А.І. Кісялеўскага, які хоць і быў выдадзены ў 1967 г, да гэтага часу не губляе актуальнасці. Параўн. таксама: *cinnaton* – *карыца*, *цынамон*, *garden biennials* – *садовыя двухгадовыя расліны*, *садовыя двухлетнікі*, *bee plants* – *меданосныя расліны*, *меданосы* і інш.

У той жа час аналіз значнай колькасці адпаведнікаў да адзінак арыгінала ў тэзаўрусе дазваляе сцвярджаць, што адбор тэрмінаў праводзіўся з улікам прынцыпу інтэрнацыяналізацыі, які К. П. Любецкая тлумачыць як суаднесенасць беларускіх тэрмінаў

з блізімі па форме іншамоўнымі адзінкамі з вызначэннем паміж імі дакладных адпаведнасцей і выбару з ліку сінонімаў інтэрнацыянальных формаў у якасці адпаведніка [6, с. 22].

Даследчыкі айчыннай тэрміналогіі адзначалі, што ў розныя перыяды яе функцыянавання перавага аддавалася тым ці іншым спосабам упарадкавання тэрмінаў, абумоўленым асаблівасцямі сацыякультурнай і моўнай арыентацыі грамадства [6, с. 18]. У агульным іх можна звесці да дзвюх супрацьлеглых тэндэнцый – інтэрнацыяналізацыі і арыентацыі на нацыянальныя моўныя сродкі, а перыяду канца ХХ ст. уласціва іх пэўнае спалучэнне, суіснаванне. Падобнае адзінства дзвюх тэндэнцый у тэрміналогіі Д. В. Дзятко лічыць найбольш канструктыўным, паколькі «арыентацыя на нацыянальныя моўныя рэсурсы дазваляе тэрмінасістэме гарманічна ўваходзіць у сістэму нацыянальнай мовы, а выкарыстанне інтэрлексаў дазваляе максімальна ўніфікаваць міжнародную тэрміналогію» [7, с. 116].

Працэс інтэрнацыяналізацыі тэрміналогіі канца ХХ ст. быў выкліканы ўзмацненнем ролі англійскай мовы ў міжнароднай камунікацыі, гэта тэндэнцыя захоўваецца і сёння, яна абумоўлена спробамі гарманізацыі тэрміналогіі. Шматмоўныя банкі даных, да якіх адносіцца і AGROVOC, дазваляюць сабраць і захаваць інфармацыю «аб асаблівасцях тэрмінаў, іх ужыванні, эквівалентах і ступені ўпарадкаванасці», і ў той жа час з'яўляюцца «сродкам фіксацыі міжнародных рашэнняў па ўпарадкаванні семантыкі тэрмінаў» [6, с. 22]. Актыўнае развіццё навукі і тэхнікі прыводзіць да з'яўлення іншамоўных запазычанняў. Такія тэрміны шырока адзначаюцца ў беларускамоўнай версіі тэзаўруса: *biotransformation of xenobiotics* – біятрансфармацыя ксенабіётыкаў, *crossing over* – красінговер, *replication* – рэплікацыя, *Ectomycorrhizae* – эктамікрыза, *merchandising* – мерчандайзінг, *dumping* – дэмнінг, *cartels* – картэль, *tangelos* – танжэла, *jack fruit* – джэксфрут, *mitosis* – мітоз, *biotin* – біяцін, *вітамін Н*, *adaptability* – адантыўнасць і г.д.).

У той жа час прыцыпы пабудовы тэзаўруса дазваляюць актыўна выкарыстоўваць і нацыянальныя моўныя сродкі. Як справядліва адзначаў В. П. Красней, «без арыентацыі на спрадвечныя моўныя рэсурсы нельга сфарміраваць нацыянальную па форме тэрміналогію» [8, с. 186]. Пры сінаніміі тэрміналагічныя адзінкі з нацыянальнай формай падаваліся ў тэзаўрусе ў якасці альтэрнатыўных тэрмінаў: *Aujeszky's disease* – хвароба Аўескі, *несапраўднае шаленства*; *gurnards* – трыгла, *марскі певень*; *mycoprotein* – мікапратэін, *бялок грыбоў*; *transmissions* – трансмісія, *каробка перадач*; *latex* – латэкс, *млечны сок*; *stecklings* – штэклінг, *насеннік*; *acupuncture* – акупунктура, *іголкалячэнне* і інш. Такі падыход дазваляе ў тым ліку ажыццяўляць працу з тэзаўрусам больш эфектыўна, бо сінанімія не становіцца перашкодай пры пошуку суадносных тэрмінаў – ён можа ажыццяўляцца як па канцэптах, так і па альтэрнатыўных адзінках. Варта адзначыць, што ў лінгвістыцы да гэтага часу няма адзінага разумення паняццяў варыянтнасць, сінанімія і дублетнасць, навукоўцы прапануюць розныя погляды на гэтыя з’явы, гл., напрыклад у [9]. Такая разнастайнасць тлумачыцца адсутнасцю на сучасным этапе агульнага несупярэчлівага падыходу да пытання суаднесенасці формы і зместу слова ў лексікалогіі, якое ў тэрміналогіі ўскладняецца састаўной формай намінаўнай адзінкі. У тэрміналогіі таксама пашырана думка, згодна з якой сінанімія тэрміналагічных адзінак з’яўляецца недахопам тэрміналагічнай сістэмы, яна часцей адзначаецца на пачатковым этапе ўзнікнення тэрмінаў [10, с. 14], што сведчыць аб яе нераспрацаванасці. У ідэале для тэрмінасістэмы «характэрна ўзаемаадназначная адпаведнасць паміж тэрмінам і паняццем (адзін тэрмін ↔ адно паняцце)» [8, с. 118]. Але мы падтрымліваем думку, выказаную некаторымі лінгвістамі (напрыклад, В. П. Даніленка), што сінанімія ў тэрміналогіі з’яўляецца вынікам натуральнага праяўлення законаў развіцця лексікі літаратурнай мовы, а ў межах артыкула

да падобных адзінак ужываем тэрмін сінонім, не паглыбляючыся ў праблему суаднесенасці паняццяў сінонім, дублет, варыянт.

З практычнага пункту погляду пэўныя праблемы пры падборы эквівалентаў складае наяўнасць міжнавуковых амонімаў у тэзаўрусе. Аманімія можа закранаць англамоўныя адзінкі, так, у корпусе прадстаўлены два тэрміны *dredging*, якія адносяцца да розных галін ведаў. Для размежавання пры адным з іх выкарыстоўваецца семантычнае ўдакладненне, што абазначае больш шырокае відавое паняцце: *dredging (catching methods)*. Падобнае семантычнае ўдакладненне было прыменена і ў беларускамоўным адпаведніку: *драгіраванне (спосаб лоўлі)*. Другі тэрмін *dredging* не быў уключаны ў склад адзінак, для якіх падбіраліся адпаведнікі, але пры яго перакладзе найлепшым спосабам перадачы, на наш погляд, будзе фіксацыя сінанімічнага тэрміна: *dredging – драгіраванне, днопаглыбленне*. Такія відавыя ўдакладненні выкарыстоўваюцца і пры фіксацыі аманімічных наменклатурных найменняў, якія ў тэзаўрусе звычайна не перакладаюцца на іншыя мовы, а даюцца ў лацінамоўным напісанні. Так, *Calamus (fish)* у беларускай версіі фіксуецца як *Calamus (рыба)*, паколькі ў AGROVOC прадстаўлена адзінка *Calamus (Palmae)*.

Розныя спосабы забеспячэння эквівалентнасці тэрмінаў выкарыстоўваюцца, калі аманімія ўласціва беларускім тэрмінаадзінкам пры фармальным адрозненні арыгінальных тэрмінаў. Англіійскія лексемы *farrier* і *blacksmith* маюць адзіны нарматыўны перакладны адпаведнік *каваль* у беларускай мове. Каб пазбегнуць аманіміі і развесці паняцці, быў выкарыстаны прыём семантычнага ўдакладнення: *каваль і каваль (майстар)*. Таксама адзін перакладны адпаведнік *рыбін клей* маюць англійскія тэрміны *fish glue* і *isinglass*. Для першай адзінкі быў выбраны эквівалент *рыбін клей*, а для другой прапанаваны шматкампанентны тэрмін *рыбін клей харчовы* з альтэрнатыўным тэрмінам-англіцызмам *ізінглас*.

Работа над беларускамоўнай версіяй тэзаўруса таксама выразна паказала, што неабходна ўлічваць месца тэрміна ў іерархічнай структуры базы AGROVOC і сувязь з іншымі адзінкамі пры падборы эквівалентаў. Пры наяўнасці некалькіх перакладных адпаведнікаў лексемы *marasmus* – *маразм, агульнае знясіленне, агульная атрафія* і інш. у якасці канцэпту быў выбраны выраз *аліментарная дыстрафія*, паколькі тэрмін уключаецца ў больш шырокія паняцці *malnutrition* – *недастатковае харчаванне і protein deficiencies* – *дэфіцыт бялку*. Параўн. у «Беларускай энцыклапедыі»: **ДЫСТРАФІЯ АЛІМЕНТАРНАЯ**, ... хвароба, што развіваецца пры адсутнасці ці недастатковым паступленні харчовых рэчываў у арганізм [4, т. 6, с. 297]; **МАРАЗМ**, ... паступовае згасанне псіхічнай дзейнасці чалавека з агульным знясіленнем і атрафіяй органаў і тканак [4, т. 10, с. 102]. У значнай ступені выбару дакладнага адпаведніка садзейнічае азначэнне, размешчанае ў тэзаўрусе, якое дазваляе размежаваць блізкія паняцці.

Такім чынам, падрыхтоўка беларускамоўнага корпуса тэзаўруса AGROVOC засведчыла шырокія магчымасці беларускай мовы ў стварэнні эквівалентнай базы тэрмінаў сельскай гаспадаркі і сумежных навук. Пры адборы тэрміналагічных лексічных адзінак для корпуса тэрмінаў былі прыменены такія падыходы, як выкарыстанне пастаянных міжмоўных тэрміналагічных адпаведнікаў, зафіксаваных у нарматыўных даведніках; па магчымасці аднастайная перадача тоесных лексічных адзінак у складзе тэрмінаў; выкарыстанне найбольш пашыраных тэрмінаў пры іх сінаніміі; прымяненне прынцыпу інтэрнацыяналізацыі адначасова з фіксацыяй нацыянальных па форме тэрмінаадзінак; ужыванне дадатковых прыёмаў для забеспячэння эквівалентнасці тэрмінаў, а таксама ўлік месца тэрміна ў іерархічнай структуры тэзаўруса.

Спіс выкарыстаных крыніц:

1. Об АГРОВОК // Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. – URL: <https://www.fao.org/agrovoc/ru/об-агровок> (дата обращения: 10.10.2025).
2. AGROVOC Multilingual Thesaurus // Food and Agriculture Organization of the United Nations. – URL: <https://agrovoc.fao.org/browse/agrovoc/ru/?clang=en> (date of access: 10.10.2025).
3. Нацыянальны корпус беларускай мовы (беларускі N-корпус). – URL: <https://bnkorus.info/> (дата звароту: 10.10.2025).
4. Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн. : БелЭн, 1996–2004. – 18 т.
5. Энцыклапедыя прыроды Беларусі : у 5 т. / рэдкал.: І. П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн. : БелСЭ, 1983–1986. – Т. 5 : Стаўраструм – Яшчур. – 1986. – 583 с.
6. Любецкая, Е. П. Белорусская национальная терминология: тенденции формирования в XX–XXI вв. / Е. П. Любецкая // Термінолагічны вiсник. – 2015. – Вип. 3 (1). – С. 17–24.
7. Дятко, Д. В. Об основных тенденциях в развитии белорусской и украинской математической терминологии и терминографии / Д. В. Дятко // Актуальные вопросы современной филологии: теоретические проблемы и прикладные аспекты : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию акад. М. М. Багизбаевой (Четвертые Багизбаевские чтения) / Каз. нац. ун-т ; редкол.: К. Абдезулы [и др.]. – Алматы, 2012. – С. 114–117.
8. Красней, В. П. Беларуская тэрміналогія : зб. арт. / В. П. Красней ; рэдкал.: Э. А. Ялоўская (адк. рэд.) [і інш.] ; навук. рэд. М. Р. Прыгодзіч. – Мн. : БДУ, 2011. – 216 с.
9. Палуян, А. М. Сінанімія і дублетнасць тэрмінаў фізічнай геаграфіі / А. М. Палуян // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. – 2014. – № 1 (82). – С. 119–122.
10. Буракова, М. У. Беларуская мова. Тэхнічная тэрміналогія : вучэб. дапам. / М. У. Буракова. – Мн. : РІВШ, 2016. – 262 с.

References:

1. About AGROVOC. *Food and Agricultural Organization of the United Nations*. Available at: <https://www.fao.org/agrovoc/about> (accessed 10.10.2025).
2. *AGROVOC Multilingual Thesaurus*. Available at: <https://agrovoc.fao.org/browse/agrovoc/ru/?clang=en> (accessed 10.10.2025).

3. *National Corpus of the Belarusian language*. Available at: <https://bnkorporus.info/index.en.html> (accessed 10.10.2025).

4. Pashkou G. P. (ed.). *Belarusian encyclopedia: in 18 volumes*. Minsk, Belaruskaya Entsylapedyya Publ., 1996–2004. 18 vol. (in Belarusian).

5. Shamyakin I. P. (ed.). *Encyclopedia of the Nature of Belarus: in 5 volumes*. Vol. 5. Minsk, Belaruskaya Savetskaya Entsylapedyya Publ., 1986. 583 p. (in Belarusian).

6. Liubetskaya E. P. "Belarusian national terminology: trends of formation in the 20th–21st centuries. *Terminologichnii visnik* [Terminological Bulletin], 2015, iss. 3 (1), pp. 17–24 (in Russian).

7. Dyatko D. V. On the main trends in the development of Belarusian and Ukrainian mathematical terminology and terminography. *Aktual'nye voprosy sovremennoi filologii: teoreticheskie problemy i prikladnye aspekty: materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, posvyashchennoi 80-letiyu akademika M. M. Bagizbaevoi (Chetvertye Bagizbaevskie chteniya)* [Topical issues of modern philology: theoretical problems and applied aspects: proceedings of the International scientific and practical conference dedicated to the 80th anniversary of academician M. M. Bagizbaeva (Fourth Bagizbaeva Readings)]. Almaty, 2012, pp. 114–117 (in Russian).

8. Krasnei V. P. *Belarusian terminology: collection of articles*. Minsk, Belarusian State University, 2011. 216 p. (in Belarusian).

9. Poluyan E. N. Synonymy and doublet terms of physical geography. *Izvestiya Gomel'skogo gosudarstvennogo universiteta im. F. Skoriny = Proceedings of Francisk Scorina Gomel State University*, 2014, no. 1 (82), pp. 119–122 (in Belarusian).

10. Burakova M. V. *Belarusian language. Technical terminology*. Minsk, Republican Institute of Higher Education, 2016. 262 p. (in Belarusian).

Дата паступлення артыкула 05.11.2025

Received 05.11.2025